

वीर-बुधु भगत

सुषमा कुमारी

इतिहास विभागए रॉंची विश्वविद्यालय, रॉंची

Corresponding Author. सुषमा कुमारी

सारांश

झारखण्ड का इतिहास अद्यतन लगभग उपेक्षित रहा है। पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों द्वारा गत दो सौ वर्षों से यदा-कदा इससे संबद्ध सामग्री प्रस्तुत की जाती रही है, किन्तु क्रमबद्धता का प्रायः अभाव रहा है। क्षेत्रीय इतिहास के इस महान सेनानायक के महत्वपूर्ण योगदान पर हिन्दी सहित किसी भी भारतीय भाषा में कोई भी प्रमाणित पुस्तक नहीं लिखी गई है। इस आर्टिकल में वीर बुधु भगत के जीवन कोल विद्रोह में उनके नेतृत्व को क्रमबद्ध प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है इसमें कोल विद्रोह के कारणों प्रगति के बारे में भी लिखा गया है। वीर बुधु भगत जो छोटानागपुर खास से कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे, इस विद्रोह में शहीद हो गये तथा उनका परिवार भी उनके साथ-साथ शहीद हो गया।

बुधु भगत

वीर बुधु भगत का जन्म चान्हो प्रखण्ड के अंतर्गत कोयल नदी के तट पर स्थित सिलगाई गाँव में 17 फरवरी 1792 ई० को उर्राँव परिवार में हुआ था। वे पेशा से कृषि कार्य करते थे। ऐसा माना जाता है की उन्हें दैवीय शक्तियाँ प्राप्त थीं जिसके प्रतीक स्वरूप वे एक कुल्हाड़ी सदा अपने साथ रखते थे। बुधु भगत के शिक्षा से संबंधीत स्रोत अभाव रहा है ऐसे में उनकी शिक्षा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। बुधु भगत तलवार चलाने और धनुर्विद्या में निपुणता हासिल किया करते थे।

कोल विद्रोह

1857 ई० के इतिहास – प्रसिद्ध आन्दोलन से पूर्व प्रायः ढाई दशकों की अवधि में झारखण्ड में तीन सुसंगठित और व्यापक विद्रोह हुए। ये थे— कोल, भूमिज तथा सथाल विद्रोह। इन तीनों में छोटानागपुर क्षेत्र में 1831-32 का कोल विद्रोह ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। झारखण्ड में अग्रजों का आगमन और उनके बढ़ते अत्याचार का एक परिणाम था कोल विद्रोह। इसमें छोटानागपुर – खास, सिंहभूम, पलामू तथा मानभूम के कुछ भागों में जनजातियों ने खुलकर भाग लिया।¹ छोटानागपुर खास से बुधु भगत ने विद्रोह का नेतृत्व किया।

कोल विद्रोह के मूल कारणों एवं वास्तविक स्वरूप की समीक्षा इतिहासकारों ने भिन्न-भिन्न रूपों में की है यह इतिहासकारों के पूर्वाग्रह से प्रभावित जान पड़ती है। थॉर्नटन तथा मिल के अनुसार, आदिवासी इस विद्रोह के माध्यम से जंगल का कानून पुनर्स्थापित करना चाहते थे।² एसण्सीण राय तथा एसण्सीण चौधरी के अनुसार यह विद्रोह कई शिकायतों की परिणति था, जैसे – करों में वृद्धि, जबरन बेगारी तथा साहुकारों द्वारा भारी सूद की वसूली इत्यादि। सरकार की राजस्व नीति ने कोल-विद्रोह कालीन छोटानागपुर खास के नागवंशी राजा जगन्नाथ शाह को तबाह कर दिया था। 1828 ई० में उसे करों को वसूलने से रोक दिया गया इस नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति के उसके आग्रह को भी नामंजूर कर दिया गया।³ आबकारी करों की वसूली का ठेका करीम अली नामक एक व्यक्ति को दे दिया गया। सरकार के इन कदमों से न केवल नागवंशी राजा तथा उसके जागीरदारों की आमदनी मारी गयी बल्कि आदिवासियों की कठिनाइयों भी बढ़ी और उनमें से अनेक अवांछित करों से बचने के लिए अपने गाँवों को छोड़कर सीमावर्ती सिंहभूम चले गये। 16 फरवरी 1826 ई० को नागवंशी राजा के पुलिस संबंधी अधिकार समाप्त कर दिये गये।⁴ छोटानागपुर खास में पुलिस की देख-रेख का काम 1809 ई० से ही नागवंशी राजाओं को सौंपा गया था। जगन्नाथ शाह के लिए यह कार्य लाभरहित बन गया था।

वस्तुतः पुलिस प्रशासन 'वीर दारोगा नामक एक अधिकारी के जिम्मे था। उसकी नियुक्ती सरकार द्वारा की जाती थी। सरकार सोच-समझकर नागवंशी राजा तथा उसके जागीरदारों की शक्ति एवं प्रभाव घटा रही थी जिसका उद्देश्य था – स्थानीय राजाओं को धीरे-धीरे किन्तु अतंतः निश्चित रूप से नष्ट कर देना और इस क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत करना।

यह समझना गलत होगा की सरकार के विरुद्ध असंतोष केवल विभिन्न राजाओं और जागीरदारों की बीच व्याप्त था। सामान्य रैयत और किसान भी सरकार की अल्पकालिक राजस्व निर्धारण नीति से त्रस्त थे। इस नीति के फलस्वरूप जमींदार एवं किसान दोनों ही अत्यन्त असंतुष्ट और दरिद्र बन कर रह गये थे। छोटानागपुर में 1824 ई० में आबकारी करों का लगाया जाना और हँडिया पर पतचुई नामक कर लगाया जाना आदिवासियों को सख्त नापसंद था।⁵ हालांकि यह कर सितम्बर 1826 में समाप्त कर दिया गया। किन्तु आदिवासी जनमानस में इससे जिस क्षोभ का उद्रेक हुआ था, वह बहुत दिनों तक पूर्ववत् बना रहा। आदिवासियों पर हर संभव अत्याचार हो रहे थे। कथवर्ट के अनुसार मुख्य जमींदारों द्वारा किसानों पर अत्याचार के कारण ही अनेक गाँव उजड़ गये थे।⁶ सामंती व्यवस्था के अंतर्गत आबादी घटती जा रही थी। और लोगो का उत्साह मरता जा रहा था। चपरासियों तहसीलदारों तथा महाराजा के अन्य सेवकों के अत्याचारों से आदिवासी आतंकित थे। कभी-कभी सर्वथा अयोग्य अधिकारी इस क्षेत्र में नियुक्त हो जाते थे।

छोटानागपुर खास की ही तरह पलामू की जनजातियों विशेषतः चरो खरवारों के इस विद्रोह में शामिल होने के कई कारण थे। पलामूवासियों को विदेशी शासकों से कई शिकायतें थी। सरकार पलामू के कृषकों की समस्याएं सुलझाने में सर्वथा असमर्थ रही थी। पलामू में 1831 ई० के कोल विद्रोह से पहले कम्पनी शासन का यहाँ कड़ा विरोध हुआ था। ये सभी विद्रोह किसी न किसी तरह कृषि एवं राजस्व से संबंध थे। फिर भी सरकार ने पलामू जनजाति की भावनाओं की उपेक्षा की। डॉ० जे० सी० झा के अनुसार पलामू में विद्रोह की प्रमुख वजह स्थानीय कनीय पदाधिकारियों की अकुशलता लापरवाही और विद्रोहियों के साथ उनकी मिलीभगत थी।⁷ इन कारणों के अलावा यदि कुछ मुलभूत कारण नहीं होते तो शायद पलामू में विद्रोह होता ही नहीं। वस्तुतः पलामू के अंतिम चरो राजा चुडामन राय का हाटाया जाना तथा देव के धनश्याम सिंह का अल्पकालिक किन्तु अपमानजनक शासन ऐसी घटनाएं थी जिन्हे चरो खरवार नहीं भूल सके थे।

सिंहभूम के लड़ाका कोल के इस विद्रोह में शामिल होने का एक खास कारण था उनकी स्त्रियों के साथ और आदिवासी ठीकेदारों का दुर्व्यवहार ये स्त्रियां सोनपुर में लोहा बेचने जाती थी जहाँ उन्हें दाम कम और अपमान अधिक मिलता था। बामनघाटी के महापातर और मयूरभंज के राजा के बीच कुछ जनजातीय गाँवों पर कब्जा का झगड़ा था। कटक कमीश्नर ने 1825 ई० में झगड़े को समाप्त कराने का प्रयास किया था किन्तु मयूरभंज राजा द्वारा विवादग्रस्त क्षेत्र के कुछ गाँवों को ब्राह्मणों तथा देव स्थानों को दान के रूप में दे दिये जाने से स्थिति बिगड़ गयी।⁸ झगड़े में अब उस क्षेत्र के लड़ाका कोल भी शामिल हो गये। उत्तरी सिंहभूम में पोरहाट, खरसाँवा तथा सरायकेला के राजाओं के आपसी मतभेद से भी विद्रोही प्रोत्साहित हुए। पोरहाट राजा की घटती शक्ति का लाभ उठाकर लड़ाका कोलो ने 1832-33 ई० में छोटानागपुर खास तथा अन्य सीमावर्ती इलाकों पर कई हमले किये। उपर्युक्त राजाओं द्वारा इन विद्रोहियों का एक-दूसरे के खिलाफ उपयोग किया जाता रहा। अपने नये मालिकों द्वारा उपेक्षित बाह्य लोगों द्वारा उत्पीड़ित और न्याय के अपने पारम्परिक स्रोतों से वंचित छोटानागपुर के आदिवासियों के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू करने छोड़कर कोई दूसरा रास्ता नहीं रह गया। चार्ल्स मेटकाफ ने भी स्वीकार किया था कि कोल विद्रोह कृषक असंतोष की अभिव्यक्ति मात्र न होकर आदिवासियों की स्वतंत्रता की लड़ाई थी।⁹ सन् 1831 के अंत में धांगर तथा लड़ाका कोलों का यह अमृतपूर्व विद्रोह शुरू हुआ। इस विद्रोह में युद्ध-सूचक तीर को गाँव-गाँव घुमाया जा रहा था। और अधिकाधिक आदिवासी विद्रोह में शामिल होते गये।

चुटिया क्षेत्र में विद्रोही अत्यंत सक्रिय थे। इस क्षेत्र में उनकी घनी आबादी थी बुधु भगत उन्हें कुशल नेतृत्व प्रदान कर रहा था। सरकार को उम्मीद थी कि उसके मारे अथवा पकड़े जाने मात्र से उस क्षेत्र में विद्रोह समाप्त हो सकता था।¹⁰ विद्रोही इस इलाके से पूरी तरह परिचित थे। यह क्षेत्र छापामार युद्ध के लिए सर्वथा उपयुक्त था। दूसरी ओर कम्पनी के अफसरों के पास ने पर्याप्त नक्शे थे और न जंगलों तथा घाटियों की समुचित जानकारी कप्तान इम्पे के नेतृत्व में बनारस से 50वीं छप् की 6 कम्पनियां आयी। कप्तान इम्पे द्वारा 4000 विद्रोहियों को हथियार डालने पर मजबूर किया।¹¹ किन्तु ये विद्रोही चुटिया जाते हुए मुक्त हो गए। लेकिन 13 तारीख को इस नुकसान की क्षतिपूर्ति बुधु भगत के विरुद्ध मिली सफलता से हो गयी। बुधु भगत पहले क्रांतिकारी थे जिन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1000रु० की इनाम की घोषणा की थी।¹² इम्पे ने सिपाहियों की चार कम्पनियों और अपने घुड़सवारों के साथ बुधु भगत और उसके गाँव को घेर लिया और हमला कर दिया। गोलियों की बौछार में भी ये चट्टान की तरह अड़े रहे। बुधु भगत का परिवार उनके पुत्रों हलधर और गिरधर, दो बेटियां रुनकी और झुनकी तथा उनके अनुयायी वृद्ध नेता के चतुर्दिक दुर्भेदय दीवार की तरह खड़े हुए। लेकिन बंदूकों का मुकाबला तीर-धनुष से तथा सैनिकों की तलवारों का सामना कुल्हाड़ी से नहीं किया जा सकता था। इस तरह 13 फरवरी 1832 को बुधु भगत अपने भाई, पुत्र और अपने अनुयायियों सहित शहीद हो गया।

निष्कर्ष

कोल विद्रोह में बुधु भगत ने अपने साहस और जिस वीरता के साथ युद्ध किया इससे इतिहास में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रिटिश कम्पनी के अत्याचारों के खिलाफ न सिर्फ वे बल्कि उनका पुरा परिवार एक जुट था। उनमें एक कुशल नेतृत्वकर्त्ता की योग्यता थी जिसका परिचय उनके अनुयायियों ने विद्रोह के दौरान दिया। झारखण्ड के इतिहास में बुधु भगत सदैव अमर रहेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. वीरोत्तम वीण, झारखण्ड इतिहास एवं संस्कृति, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी पटना, 2004, पृ० -210
2. केशरी, विसेश्वर प्रसाद: छोटानागपुर का इतिहास कुछ सूत्र, कुछ संदर्भ, प्रकाशक-नागपुरी संस्थान (राँची), 2009, पृ०- 56
3. बीरोत्तम वी० पूर्वोद्धृत, पृ० - 211
4. सिंह सुनील कुमार, झारखण्ड परिदृश्य, क्राउन पब्लिकेशन, राँची. 2009, पृ०-112
5. केशरी, विसेश्वर प्रसाद: पूर्वोद्धृत, पृ०-57
6. बीरोत्तम वी० पूर्वोद्धृत, पृ०-216
7. सिंह सुनील कुमार पूर्वोद्धृत, पृ०-219
8. मिश्रा मंजू : आदिवासी समाज और संस्कृति, चतुर्वेदी पब्लिकेशन, जयपुर 2007, पृ०-109
9. केशरी विसेश्वर प्रसाद : पूर्वोद्धृत, पृ०-58
10. बीरोत्तम वी० पूर्वोद्धृत, पृ०- 218
11. मिश्रा मंजू : पूर्वोद्धृत, पृ०- 112
12. बीरोत्तम वी० : पूर्वोद्धृत, पृ०-229